

TÁLIM-TÁRBIYA MEKEMELERINE BASHILIQ ETIWDE XÍZMETKERLERDÍŇ UQIPLILIQ ÓZGESHELİKLERIN ESAPQA ALIW

Qabilbek Tilewmuratov

Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı
Mektepke shekemgi tálim fakulteti dekanınıń oqıw isleri boyınsha orınbasarı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8285889>

Annotaciya. *Bul maqalada xızmetkerlerdi tan'law, orın-ornına qoyıw ha'm tayarlaw ma'selesi, basqarıw xızmetkerleri da'rejelerin anıqlaw baǵdarları haqqında tolıq maǵlumát berilgen.*

Gilt sóz: *Tálim-tárbiya, xızmetkerler, xızmetkerlerdi basqarıw, ózgeshelik, uqiyliliq ózgeshelikleri, ózgeshelikti esapqa aliw.*

TAKING INTO ACCOUNT THE DIFFERENCES IN THE ABILITIES OF EMPLOYEES WHEN LEADING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS.

Abstract. *This article provides detailed information on selection of employees, recruitment and training issues, methods of determining the levels of management employees.*

Key words: *Education, employees, management of employees, differences, differences in abilities, consideration of differences.*

УЧЕТ РАЗЛИЧИЙ В СПОСОБНОСТЯХ СОТРУДНИКОВ ПРИ РУКОВОДСТВЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.

Аннотация. *В данной статье представлена подробная информация по вопросам подбора работников, расстановки и обучения, методов определения уровней управления работниками.*

Ключевые слова: *образование, работники, управление работниками, различия, различия в способностях, учет различий.*

Tálim-tárbiya mekemelerine basshılıq etiwde hár-bir xızmetkerdiń jeke ózgesheliklerin biliwdiń mekeme bashısı ushın áhmiyeti oǵada ullı. Sebebi bashı hár bir pedagog xızmetkerdiń jeke ózgesheliklerin bilmey turıp olar menen qatnas jasaw, yamasa xızmetkerlerdi tiyisli lawazimlarına qoyıw jumislariniń talap darejesinde bolmawı nızamlı narse. Basshı xızmetkerlerdiń uqiylılıqların, qızıǵıwshılıqların, mumkinshiliklerin, harakterlerin, temperamentlerin qanshelli jetik ózlestirse sonshelli tálim-tárbiya mekemesi jumisları hazirgi dawir talaplarına say alıp barılıwı sózsiz.

Xızmetkerlerdi tan'law, orın-ornına qoyıw ha'm tayarlaw ma'selesi kadrlar isindegi tiykarǵı ma'sele esaplanadı. Xızmetkerlerdi tan'law - bul tiyisli lawazım boyınsha funktsional wazıypaların atqarıw boyınsha uqiylılıqların anıqlaw maqsetinde adamlar, basshılar hám qániygelerdi u'yrenip shıǵıw wazıypası bolıp tabıladı. Basqarıw xızmetkerleri da'rejelerin anıqlaw u'sh baǵ'darda alıp barıladı:

1. Basqarıw xızmetkerlerin mekeme isinde joqarı lawazımǵa kóteriw.
2. Xızmetkerdi sırttan tayınlaw yáki tan'law.
3. Kadrlar zapasın arnawlı tayarlaw.

Kadrlardı orın-ornına qoyıw – bul bar bolǵan kadrların quramın basqarıw apparatı ishinde bólistiriw. Kadrlar isinin' tiykarǵı tárepi túrli lawazım da'rejelerine baǵdarlanıp

atırǵan shaxslardı –kadrlar zapasın tayarlaw hám oqıtıw mashqalası esaplanadı. Kadrlar zapasın tayarlawdı eki basqishta bólip barıw usınıs etiledi:

1. Diagnostikalıq – qániygeni xızmet shen'berinde joqarıǵa ko'teriw ushin qabiletin aniqlaw maqsetinde o'tkiziledi.

2. Zapasti mu'mkinshiligi bolg'ansha tu'rli kurslarda, ta'jriybe asiriw institutlarında h.t.b.larda oqıtıw ha'm tayarlaw.

Xızmetkerlerdin' islep shıǵarıwǵa dóretiwshi jandasıwı ushın qoyılatuǵın talaplar olardıń islep atırǵan isleri boyınsha erkinlikleri hám juwapkershiligin asırılıwın, basqarıw qararların qabıl qılıwda aktiv qatnasıwın, miynet nátiyjelerine tuwrıdan-tuwrı mápdarlıqların támiyinleydi. Sol sebepli, xızmetkerlerdin' maǵlıwmatı, kásiplik sheberligi, jeke mádeniyatı hám etikası sıyaqlı xızmetkerlerdi bahalaw kriteriyaları jańa mánis hám mazmun payda etedi. Adamlar mekemenin' eń qımbatlı zapası dep qaraladı. Mekemenin' xızmet ko'rsetiw rejeleri islep shıǵılıp, maqul shólkemlik du'zim proektlestirilgennen soń zárúr basqarıw funktsiyasın orınlaw – kadrlardıń dárejesi aniqlaw hám baxalaw waqtı keledi.

Adamnıń qanday da bir xızmetke uqıwı bar ekeni tuwralı aytıwǵa ne tiykar bola aladı? Buǵan eki kórsetkish: xızmetti mengeriw tezligi hám jetiskenlikler sapası tiykar boladı. Eger de adam, birinshiden, qanday da bir xızmetti tez hám tabıslı meńgerse, tiyisli uqıplılıqlardı hám kónligiwlerdi basqalarǵa qaraǵanda ańsat iyelep alsa, al ekinshiden, ortasha dárejeden anaǵurlım joqarı jetiskenliklerge erisse, onı uqıplı dep esaplaydı.

Bul neden gárezli boladı? Ne ushın basqa da barlıq teń jaǵdaylarda bir adamlar basqa bir adamlarǵa qaraǵanda qanday da bir xızmetti tezirek hám ańsatraq meńgerip aladı jáne onda kóbirek tabısqa erisedi. Máselen hár bir xızmet (pedagogikalıq, muzikalıq, konstuktivlik, matematikalıq, ádebiy hám t. b.) adamnıń psixikalıq proceslerine analizatorlardıń jumısına, tásirleniwshilik tezligine, jeke kelbetiniń qásiyetlerine belgili bir talaplardı qoyatuǵınlıǵında bolıp otıradı. Bir adamlar tiyisli sıpatlarǵa iye bolıwı, al basqa birewlerinde olar kem rawajlanǵan bolıwı itimal. Eger de adamlar tiyisli xızmetin talaplarına eń kóp dárejede juwap beretuǵın jeke — psixologiyalıq ózgesheliklerge iye bolsa, usı nárseniń ózi olar usı xızmetke uqıplılıqlı degendi bildiredi.

Uqıplılıq — bul adamnıń usı xızmetin talaplarına juwap beretuǵın hám onı tabıslı túrde orınlap shıǵıwınıń shárti bolatuǵın jeke — psixologiyalıq ózgeshelikleri boladı. Usı aniqlamanıń eń áhmiyetli táreplerine dıqqat awdarayıq. Birinshiden, uqıplılıq — bul jeke ózgeshelikler, yaǵnıy bir adamdı basqa bir adamnan ayırıp túratuǵın nárseler boladı. Ekinshiden, bul ápiwayı ózgeshelikler emes, al psixologiyalıq ózgeshelikler boladı. Sonlıqtan uzın, názik barmaqlar (pianisttin' ózgeshelikleri) yamasa uzın boy (basketbolıshınıń ózgeshelikleri) belgili bir xızmette tabısqa erisiwge járdem bergeni menen uqıplılıqlar bolmaydı. Al, eń aqırında uqıplılıqlar — bul hár qanday jeke — psixologiyalıq ózgeshelikler emes, al belgili bir xızmetin talaplarına muwapıq keletuǵın ózgeshelikler boladı. Máselen, uqıplılıqta muzıkaǵa qatıqulaq bolıw hám ırǵaqtı seze biliw, al usılar muzıka menen tabıslı shuǵıllanıw ushın zárúr; konstruktordıń, injenerdin' xızmetin orınlaw ushın zárúr bolǵan konstuktivlik qıyal etiw; sporttin' zárúr bolatuǵın háreket etiw tásirleniwshiliginiń tezligi; súwretshi — jivopis ushın reńdi názik ańgara biliwshilik jatadı. Psixikalıq proceslerdin' (seziwlerdin' qabıl etiwdin', yadınıń, oylawdin', qıyal etiwdin') jeke ózgeshelikleri menen bir qatarda anaǵurlım quramalı jeke — psixologiyalıq

özgeshelikler de uqıplılıqlar boladı. Olar qızgınlıq tásiri jigerlilik momentlerin, xızmetke jasalatugın qatnas elementlerin hám psixikalıq proceslerdiń geypara özgesheliklerin qamtıydı, biraq qanday da bir ayırım psixikalıq qásiyetlerden (máselen, pedagogikalıq, ádep-ikramlılıq, aqıldı matematikalıq baǵdarlanıwshılıǵı yamasa ádebiy dóretiwshiliktegi estetikalıq poziciya t.b) ibarat bolmaydı.

Hárqanday xızmet adamnan bir ǵana uqıplılıqtı emes, al bir qatar óz-ara baylanıslı uqıplılıqlardı talap etedi. Qanday da bir ayırım uqıplılıqtın kemshiligi, bosań rawajlanıwı basqa uqıplılıqlardıń kúshli rawajlanıwı esabınan tolıqtırılıwı múmkin. Uqıplılıqlardıń arasın tolıqtırıwdıń usı qásiyeti xızmettiń hár qıyalı túrlerin meńgeriw, kásip tańlaw ushın anagurlım keń múmkinshilikler beredi. Ayırım uqıplılıqtın bolmawın tıyanaqlı miynet etiw, tabanlılıq, qattı kúsh jumsaw menen de tolıqtırıwǵa boladı. Uqıplılıqlar tek tiyisli xızmet procesinde qalıplesedi, demek, júzege shıǵadı. Adamdı xızmette baqlamay turıp, onda uqıplılıqtın bar yamasa joq ekeni tuwralı pikir aytıwǵa bolmaydı. Eger de bala eń bolmaǵanda muzikalıq xızmettiń eń ápıwayı formaları menen shuǵıllanbaǵan, oǵan muzıka úyretilmegen bolsa, onda muzıkaǵa degen uqıplılıq tuwralı sóz etiwge bolmaydı.

Tek usı tálim beriw (tálim bolǵanda da durıs tálim beriw) procesinde ǵana onıń uqıplılıqları qanday ekeni, onıń ırǵaqtı seziwi, muzikalıq este saqlawı tez hám ańsat yamasa áste-aqırın hám zorǵa qalıplesip baratuǵını málim boladı. Adam anaw yamasa mınaw xızmetke uqıplılıqlı bolıp tuwılmaydı, onın, uqıplılıqları onıń ómiri dawamında, tálim-tárbiya alıwdıń tásiri astında durıs shólkemlestirilgen tiyisli xızmette qalıplesedi, júzege keledi, rawajlanadı. Basqasha etip aytqanda, uqıplılıq — tábiyiy emes, al túrmisliq qásiyet boladı.

Xızmetkerlerdiń uqıplılıqları tariyxıy jaǵınan mutájliklerdi qanaatlandırıwǵa baǵdarlangan xızmette dóretildi hám rawajlanıp bardı. Adamzat jámiyetiniń tariyxıy rawajlanıwınıń barısında jańa mutájlikler payda boldı, adamlar xızmettiń jańa tarawların dóretti. Solay etip, jańa uqıplılıqlardıń rawajlanıwı ushın jaǵday tuwdırdı. Máselen, biziń zamanımızda kosmoslıq keńislikti ózlestiriw zárúr payda boldı, adam xızmetiniń pútkilley jańa túri — kosmonavttıń xızmeti payda boldı. Kosmoslıq ushıwshılardıǵa arnawlı uqıplılıqlardı qalıplestiriw zárúrligi tuwıldı, al bunday uqıplılıqlar kosmonavt bolıwǵa talabanlarda rawajlanadı.

Uqıplılıq, bilimler, sheberlikler, kónligiwler menen tıǵız baylanısqa bolatuǵının átap kórsetiw lazım. Bir jaǵınan, uqıplılıqlar bilimlerden, sheberliklerden, kónligiwlerden ǵárezli boladı — bilimlerdi, sheberliklerdi, kónligiwlerdi iyelew procesinde uqıplılıqlar rawajlanadı. Ekinshi jaǵınan, bilimler, sheberlikler, kónligiwler uqıplılıqlardan ǵárezli boladı — uqıplılıqlar tiyisli bilimlerdi, sheberliklerdi, kónligiwlerdi tezirek, ańsatıraq, bekkemirek hám tereńirek iyelep alıwǵa múmkinshilik beredi. Máselen, matematikalıq bilimlerdi, sheberliklerdi hám kónligiwlerdi iyelep alıw procesinde matematikalıq este saqlaw, geometriyalıq, keńislik jaǵınan kóz aldına keltiriw uqıbı, logikalıq oylaw uqıbı hám t. b. sıyaqlı uqıplılıqlar rawajlanadı. Basqa jaǵınan, jaqsı matematikalıq este saqlaw, logikalıq oylawǵa uqıplılıq bolǵan jaǵdayda matematika tarawında bilimlerdi, sheberliklerdi hám kónligiwlerdi ańsatıraq, tezirek jáne tabıslıraq iyelep alıwǵa boladı. Biraq, uqıplılıqlardı hám bilimlerdi, sheberliklerdi, kónligiwlerdi bara bar dep qarawshılıq túrpayı qáte bolar edi. Bilimi jetispewshilikti yamasa shalaǵaylıqtı uqıplıqsızlıq dewge

bolmaydı. Balanıń az biliwine, shalama - shekki bilimlerine, ol zárúrli bilimlerde hám sheberliklerde iye emesligine tiykarlana otırıp, oqıwshıda uqıplılıqlar joq dep asıǵıs hám ústirtin juwmaq shıǵaratuǵın muǵallım qattı qátege jol qoyadı.

Tábiyiy, tuwma faktorlar uqıplılıqlardı rawajlandırıwda qanday da bir rol atqara ma? Tálim-tárbiya beriw, adamnıń túrmıs hám xızmet sharayatları onıń uqıplılıqların aktiv túrde qalıplestiredi. Biraq bul tábiyiy, biologiyalıq faktorlar uqıplılıqlardıń qalıplesiw procesinde ulıwma heshqanday rol atqarmaydı, degendi bildireme? Joq, bildirmeydi. Pedagog hám psixologlar uqıplılıqlardı rawajlandırıwdıń aldın ala tábiyiy shártleri retinde tábiyiy, biologiyalıq faktorlar belgili bir rol atqaratuǵının moyınlaydı. Uqıplılıqlardı rawajlandırıwdıń bunday aldın ala tábiyiy shártlerin zeyin dep ataydı.

Zeyinlerdiń ózinde uqıplılıqlar bolmaytuǵının hám olardıń rawajlanıwına kepil bola almaytuǵının este saqlaw tiyis. Zeyinler — bul tek uqıplılıqlardıń qalıplesiw shártleriniń biri boladı. Bir de adam tiyisli xızmet penen kóp hám tabanlı túrde shuǵıllanbastan, qanday qolaylı zeyinge iye bolsa da, en kerekli sazende, súwretshı, matematik, shayır bola almaydı. Turmısta oǵada qolaylı zeyinge iye bolǵan adamlar óz múmkinshiliklerin túrmısta hesh qanday iske asıra almaǵanı, egerde olardıń túrmısı basqasha qalıplesken waqıtta ózleri úlken tabıslarǵa erisiwi múmkin bolǵan tap usı xızmettiń ózinde áytewir bir atqarıwshılar bolıp qala bergeni tuwralı mısallar kóp. Kerisinshe, háte jaqsı zeyin bolmaǵan jaǵdayda da qanday da bir xızmetke kúshli hám túraqılı qızıqqan jáne beyım bolǵan miynet súygish hám tabanlı adam onda belgili bir tabıslarǵa erise aladı. Hár bir uqıplılıqqa óziniń belgili bir zeyinı saýkes keledi, dep esaplawǵa bolmaydı. Zeyinler kóp mánili boladı. Bul birden-bir zeyinniń tiykarında hár qıylı uqıplılıqlar tárbiyalanıp shıǵıwı itimal, degendi bildiredi. Máselen, háreketlerdiń tezligi, sarraslıǵı, názikligi hám shaqqanlıǵı sıyaqlı zeyinniń tiykarında túrmıs hám xızmet sharayatlarına qaray gimnasttin denesiniń tez hám óz-ara baylanıslı háreket etiw uqıbı da, xirurgtıń qol háreketleriniń názik jáne sarras bolıw uqıbı da, skripka shertiwshi adam barmaqlarınıń tez hám bir qalıpte háreket etiw uqıbı da tárbiyalanıp shıǵıwı itimal. Kórkemlik tip tiykarında aktyordıń da, júziwshiniń de, súwretshiniń de, sazendeniń de uqıplılıqları qalıplesiwi itimal; pikirlew tipiniń tiykarında matematiktiń de, tiliniń de, fılosoftıń da uqıplılıqları qalıplese aladı

Tabıslı islew ushin ha`r bir muǵallım pedagogikalıq sheberlikke iye bolıwı za`ru`r. Pedagogikalıq sheberlik iyesi o`z miynetin sariplap u`lken na`tiyjege erisedi. Do`retiwshilik onin` ba`rha` ja`rdemshisi boladı. Pedagogikalıq sheberliktin` en` a`hmiyetli elementlerinin` biri-bul pedagogikalıq is-ha`reketke qa`biletlik bolıp esaplanadı. Qa`bilet ha`mme insanlarda bar bolıp, ol ha`mmede birdey bolmaydı: birewde joqari, birewde orta ha`m birewde to`men da`rejede bolıwı mu`mkin. Tek g`ana aqili zayil adamlarda qa`biletti ushirata almaymız. Mektep oqitiwshisinin` tiykarǵı xızmeti insandı qa`liplestiriwge qaratılǵan.

Uqıplılıq xızmet protsessinde payda boladı ha`m rawajlanadı, uqıplılıqti rawajlandırıw ushin ziyreklilik, aqıllılıq, talant, yag`niy insan nerv sistemasında anatomo-fiziologik qa`siyet bolıwı da za`ru`r. Oqitiwshinin` ayırım psixikalıq protsessleri onda shaxsqa ta`n sipatlardıń sonday kompleksin quraydı, buni pedagogikalıq qa`bilet dep atawǵa boladı. En` a`hmiyetlisi jetekshi uqıplılıq tan`lap aliwdan ibarat bolıp, olarsız muǵallım o`z isinin` sheberi bola almaydı. Muǵallımınin` ka`siplik jumisinin` tabıslı bolıwı pedagogikalıq uqıplılıqlarǵa baylanisli. Pedagogikalıq qa`bilet muǵallımshilik tarawda tabıslı islew ushin tiykar bolıp tabiladı.

Uqiylilik – xizmetkerdin' belgili bir xizmet barisindag'i ziyrekligi ha'm onin' o'z jumisin tabisli orinlawindag'i sub`ektiv shart-sharayatlardi sipatlawshi jeke psixikaliq qa'siyet bolip esaplanadi.

2. Pedagogikaliq iskerliktin` na'tiyjeli boliwi ushin mug`allimde qa`biletin` to`mendegi tu`rleri boliwi ha'm ta`rbiyalap jetilistiriliwi lazim.

1. Biliw uqiylilig'i -bul pa`nnin` tiyisli bir tarawlarina ta`n (matematika, fizika, biologiya, a`debiyat x.t.b) qa`bilet bolip tabiladi. Bunday qa`biletke iye bolg`an mug`allim pa`ndi oqiw kursi menen sheklenbey, bir qansha ken` ha'm teren`irek u`yrenedi, o`z pa`ni tarawindag'i o`zgerislerdi ba`rha` baqlap baradi,izertlewlər ju`rgizedi.

2. Baqlawshiliq qa`uqiylilig'i- oqiwshinin`, ta`rbiyalaniwshinin` ishki du`n`yasina kire aliw qa`bileti, oqiwshi jekkeligin ha'm onin` waqitshaliq ruwxiy jag`dayin ju`da` jaqsi tu`sine biliwi menen baylanisli boladi. Bunday mug`allim oqiwshinin` psixologiya-sindag'i ko`zge ilinbeytug`in o`zgerislerdi tez bayqaydi. Oqiwshilar bunday mug`allimlardi tez bayqaydi. Oqiwshilar bunday mug`allimler haqqinda «Oqiwshinin` qapa bolg`anlig`in, yaki sabaq tayarlamag`an-lig`in ko`zinen biledi, qaralmay turg`ang`a usaydi, biraq ha`mme na`rseni ko`rip turadi»- deydi.

3. So`ylew uqiylilig'i- so`z ja`rdeminde, sonday-aq qarim-qatnas quraminda o`z pikirin ha'm sezimlerin aniq ha'm ayqin ta`riyplew qa`bileti. Bul oqitiwshiliq ka`sibi ushin ju`da` za`rur.

Mug`allimnin` bayan etiwu oqiwshilardin` pikirin ha'm diqqatin maksimal da`rejede aktivlestiriwge qaratilg`an: mug`allim oqiwshilar aldina sorawlar qoyip, olardi a`ste aqirin tuwri juwap beriwge u`yretdi, oqiwshilardin` diqqatin ku`sheytedi ha'm pikirin teren`lestiredi. Sonday-aq orinli xa`zillesiw jen`il so`zdi jan`landirip jiberedi ha'm oni oqiwshi tez u`yrenedi.Mug`allimnin` so`zi aniq, janli obrazli, ma`nisi jag`ina ayqin, ma`nili boliwi sha`rt. Bir tu`rdegi uzin, zeriktiretug`in so`z tezde oqiwshilardi sharshatadi, olardi jalqaw qilip qoyadi. Ayirim mug`allimler tez so`yleytug`in, al basqalari a`sten asiqpay so`yleytug`in boladi. Biraq oqiwshilardin` o`zlestiriwi ushin ortasha, janli so`z jaqsi na`tiyje beriwin esten shig`armaw kerek. Asig`isliq penen so`ylew sabaqti o`zlestiriwge kesent beredi ha'm balalardi tez sharshatip qoyadi. Ha`dden tisqari asiqpay a`ste so`ylew zerigiwshilik alip keledi Ha`dden tisqari keskin ha'm baqirip so`ylew oqiwshilarg`a keru ta`sir etedi. Mug`allimnin` ha`lsiz hawazi jaman estiledi. Ko`binese bir neshe ret ta`kirarlanatug`in bir qiyli so`z ha'm ha`reketler adamnin` ashiwina tiyedi.

4. Abiroy arttira aliw uqiylilig'i. Oqiwshilarg`a tuwridan tuwri emotsional erikli ta`sir ko`rsetiw ha'm sol tiykarda abiroyg`a erise aliw. Abiroy tek sol tiykarda emes, ba`lki mug`allimnin` o`z pa`nin jaqsi biliwi, mexriybanlig`i, mulayimlig`i x.t.b tiykarinda da erisedi. Bul qa`bilet mug`allimnin` jeke sipatlarinin` pu`tin bir jiyindisi, sonday-aq onin` erk sipatlarina (shidamlilig`i, talap-shan`lig`i h.t.b.).Sonday-aq oqiwshilarg`a ta`lim-ta`rbiya beriwi waziy-pasin seziwge, o`zinin` haq ekenligine iseniwge, bul isenimdi oqiwshilarg`a jetkize aliw jag`daylarina da baylanisli.

Oqiwshilarg`a qopalliq qilmaytug`in, qoriqpaytug`in, tuwri talap qoya alatug`in mug`allimni juda` xu`rmet etedi, mug`allimnin` bosan`lig`in, eriksizligin jaqtirmaydi.

5. Tuwri qarim-qatnas jasay aliw uqiylilig'i- balalarg`a jaqinlasa aliw, olar menen pedagogikaliq jaqtan ju`da` na`tiyjeli o`z-ara mu`na`sibetler ornata aliw uqiylilig`i.

6. Keleshekti ko`re biliw uqiylilig'i- O`z is-ha`reketlerinin` aqibetin ko`re biliw oqiwshinin` keleshekte qanday adam boliwin ko`z aldina keltire aliw,ta`rbiyalaniwshida qanday

qa'siyetlerdin` barlig`in aldinan ayta biliw qa`bileti pedagogikalik optimizmge, ta`rbiyanin` ku`shine baylanisli.

7. Diqqatti ja`mlep aliw uqiqlilig`i- mug`allim ushin diqqattin` barliq qa`siyetleri- ku`shi, ko`shiwshen`ligi, qabil ete aliwi menen ta`riyplenedi. Diqqatti bir waqitta ja`mley aliw qa`bileti mug`allim ushin ayriqsha a`hmiyetke iye. Uqiqliligi, ta`jireybeli mug`allim sabaqti bayan etiw mazmunin ha`m tu`rlerin, o`z pikirini(yaki oqiwshi-nin` pikirini) diqqat penen baqlaydi. Ta`jiriyesiz mug`allim ko`binese sabaqti bayan etiwge berilip ketip, oqiwshilardi itibardan shette qaldiradi, baqlamay qoyadi.

3. En` a`hmiyetlisi biz ushin jetekshi uqiqliligi tan`lap aliwdan ibarat bolip, olarsiz mug`allim o`z isinin` sheberi bola almaydi. Egerde barliq jetekshi qa`biletliklerdi birlestiriwshi en` basli, tiykarg`i qa`biletlik haqqinda so`z etsek- bul a`lbette shaxs sipatinda qa`liplesken, o`sip baratirg`an adamg`a-ob`ektke bolg`an sezimtalig`i bolip esaplanadi.

Jetekshi uqiqliligtan empatiya ha`m pertseptiv qa`biletlerdi atap o`tssek boladi.

Empatiya-basqa adamlardin` psixikalik jag`daylarin tu`siniw ha`m olardin` da`rtin bo`lise aliw qa`bileti bolip esaplanadi.

Pertseptiv uqiqlilig`i- tu`siniw protsessinin` tiykarg`i du`zilisi, bul tu`siniw, seziw ob`ektlerin bilip aliw ha`m oni este saqlaw obrazlari menen salistiriwdan ibarat boladi.

Sheber boliw-demek pedagogikalik protsessin` barisin, ha`r qiyli jag`dayda payda bolatug`in qiyinshiliqlardi aldin ala seziw. Bunday qa`biletlerdin` qa`liplesiw ju`da` quramali, qiyin bolg`ani menen talapshan` mug`allimlerde jaqsi rawajlaniw mu`mkin. Pedagog ushin en` a`hmiyetli na`rse -bul tek g`ana bar na`rselerdi analizlew yamasa aldin ala boljaw menen shekleniw emes, al empatiya-yag`niy mug`allim o`zin oqiwshinin` ornina tura aliw qa`bileti, onin` pozitsiyasinda, pikirinde tura aliw, onin` qizig`iwshiliqlarin, ko`z qaralarin, quwanish ha`m qayg`isin bo`lise aliw mumkinshiligi. Suxomlinskiy V.A.nin` pikirinshe: «En` da`slep balalar ju`reginin` ha`reketin tu`siniw kerek.»

4. Jetekshi uqiqlililardi biz ja`ne bir neshe bo`leklerge bo`lemiz. Sonin` ishinde jeke qa`biletlik tiykarg`i orindi iyeleydi.

Jeke qa`bilet- bul balalarg`a beyimlilikden baslanadi. Beyimlilik degende-biz balag`a bolg`an su`yispenshilikti, olar menen qarim-qatnasta boliwdi, balalarg`a jaqsi tilekler aytiwdi tu`sinemiz. Olarg`a ju`da` diqqatli ha`m ju`da` na`zik sezimli boliw kerek. Uqiqlilig`i ja`ne bir komponentten, yag`niy sabirlilig`i ha`m o`zin-o`zi tuta bilwshilik. Mug`allim ha`r qanday jag`dayda da o`zin sabirli tutiw, diqqatli boliw, o`z temperamentin basqara aliwi, minez-qulqin qadag`alay bilwi ha`m olardi duris qollaniwdi yadinan shig`armaw kerek.

Didaktikalik uqiqlilig`i- bul oqiw materialin oqiwshilarg`a tu`sinikli etip bayan ete aliwi, oqiwshilardi erkin pikirlewge qizig`iwshiligi oyatiw qa`bileti bolip tabiladi.

Mug`allim za`rur jag`dayda oqiw materiallarin o`zgertire aliwi, qiyin na`rseni an`sat, quramali na`rseni a`piwayilastirip, aniq emes na`rseni tu`sinikli qilip oqiwshilarg`a jetkere aliwi za`rur. Bunday

Qa`biletli oqitiwshi sabaq materialin tu`sindiriw protsessinde oqiwshilardin` qalay o`zlestirip atirg`anlig`in bir qansha belgiler tiykarinda bayqap aladi ha`m za`rur hallarda bayan qiliw usilin o`zgertiredi.

Sho`lkemlestiriwshilik uqiqlilig`i- bul birinshiden oqiwshilar kollektivin sho`lkemlestiriw, za`rur waziypalardi sheshiwge iytermelew, olardin` sanasin rawajlandiriwge qaratilg`an boladi,

ekinshiden, o`z isin tuwri sho`lkemlestiriwdi na`zerde tutadi. O`z isin sho`lkemlestiriw degende isti tuwri jobalastira aliw ha`m oni baqlaw na`zerde tutiladi. Ta`jiriybeli mug`allimlerde waqitti o`zine ta`n seziw, jumisti waqitqa qarap tuwri bo`listiriw, belgilengen muddetke u`lgeriw qa`siyeti payda boladi.

Konstruktivlik uqiyliliq- bul oqitiwshinin` o`z jumislarin jaqsilap, aldin ala rejelestire aliw mu`mkinshiligi.

Kommunikativlik uqiyliliq- bul yag`niy adamlar menen jaqsi til tabiwshiliqta qatnas jasay biliw qa`bileti. Balalar menen jaqsi til tabisa biliw-bul mug`allimlerde qanaatlaniw sezimin payda etedi ha`m mug`allimnin` o`z ka`sibine degen su`yispenshiligin qorg`ap qaladi.

Biliw uqiyliliq-bul oqiw materiallarin teren` iyelew ha`m oni o`zlestirip aliw bolip tabiladi

REFERENCES

- 1 Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. - Т.: Ўзбекистон, 2016.
- 2 Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб - интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятини кундалик қондаси бўлиши керак. - Т.: Ўзбекистон, 2017.
- 3 Qosimov G'. Tashkilot va tashkiliy boshqarish nazariyasi. – Т.: 2004.
- 4 Murakov I.U., Saifnazarov I.S. Menejment asoslari. – Т.: 1998.
- 5 Abduraxmonov Q. Personalni boshqarish. – Т.: Sharq, 1998
- 6 Tajimuratova, S. (2023). FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY. *Modern Science and Research*, 2(5), 196-203.
- 7 Тажимуратова, Ш. С. (2023). САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ.

Internet saytlari:

1. www.tdpu.uz
2. www.pedagog.uz
3. www.Ziyonet.uz
4. www.edu.uz
5. dpu-INTRANET. Ped